

УДК 004.946

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/56>**ПРИНЦИПЫ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
И ИТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ****Пашенко О. И.***канд. пед. наук**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. В обществе всегда был актуальным вопрос о поиске, апробации и внедрении инновационных форм получения образования, адекватных потребностям информационного общества. Одной из таких форм получения образования является дистанционное обучение. Существующие проблемы 2020 года, связанные с пандемией, показали с одной стороны актуальность данной формы обучения, а с другой стороны выявили сложности в организации дистанционного обучения на всех ступенях образования. В статье раскрыты принципы и характерные особенности дистанционного обучения информатике и ИТ на современном этапе развития системы образования. Результаты исследования расширяют знания специалистов образования в вопросах дистанционного обучения, а также реализации образовательных программ с применением электронного обучения и с использованием дистанционных образовательных программ.

Ключевые слова: дистанционное обучение; информатика и ИТ; цифровые технологии; электронное обучение; дистанционные образовательные программы; открытые образовательные ресурсы.

В современных социально-экономических условиях одной из задач, которая стоит перед российской системой образования, является предоставление широким слоям населения качественного и доступного образования, что невозможно без применения цифровых технологий. В обществе всегда был актуальным вопрос о поиске, апробации и внедрении инновационных форм получения образования, адекватных потребностям информационного общества. Одной из таких форм получения образования является дистанционное обучение.

Существующие проблемы 2020 года, связанные с пандемией, показали с одной стороны актуальность данной формы обучения, а с другой стороны выявили сложности в организации дистанционного обучения на всех ступенях образования.

Дистанционная форма получения образования позволяет:

-сделать все уровни образования доступным для широких слоев населения вне зависимости от места проживания, возрастного ценза, условий жизни и работы на основе полного равенства и в зависимости от способностей каждого и, тем самым, реализовать потребности населения в образовательных услугах, а страны - в качественно подготовленных специалистах;

-реализовать важные и конструктивные идеи опережающего и непрерывного образования, быть способной реагировать на постоянно меняющиеся запросы рынка труда;

-повысить социальную и профессиональную мобильность населения усилить международную интеграцию;

-сохранить и приумножить знания, кадровый и материальный потенциал, накопленный отечественной системой образования, полнее использовать педагогический и научный потенциал вузов, эффективно использовать существующие и перспективные средства информационных технологий и решить ряд других социально-экономических задач.

Исследователями выделяются различные преимущества дистанционного обучения. Так В. Д. Орехов считает, что дистанционное обучение обеспечивает высокоэффективное фундаментальное обучения без отрыва от производства при очень высокой доступности и малой стоимости. А. Е. Абрамешин, Т. П. Воронина, А. Д. Иванников, О. П. Молчанова, А. Н. Тихонов как преимущество выделяют активный обмен информацией между учащимися и преподавателем, а также между самими учащимися. Е.Ф. Федорова отмечает, что «ключевое преимущество дистанционного обучения заключается в снятии массы барьеров различного типа: барьер расстояния, барьер регламентированного в сутках времени, психологические и социальные барьеры общения, физические ограничения и т.д.» [1].

С другой стороны, использование технологий дистанционного обучения на всех этапах образования в период пандемии с марта 2020 года, выявило достаточно проблем, требующих решения или пересмотра некоторых принципов дистанционного обучения. К основным проблемам, выявленным при организации дистанционного образования, можно отнести следующие:

- отсутствие или недостаточность подготовки педагогов в области использования цифровых технологий;

- отсутствие технических средств, как у педагогов, так и учеников (нехватка компьютера на каждого обучающегося в одной семье);

- сложности в комплексной и системной организации процесса;

- психологические проблемы, связанные с особенностями коммуникации через экран компьютера;

- отсутствие цифрового этикета;

- осуществление контроля за посещаемостью на занятиях;

- сложности в безопасности обучения;

- перегрузки обучающихся в связи с необходимостью долгое время находиться за компьютером (сам процесс обучения, так и выполнение домашних заданий проходит с использованием цифровых технологий) [2].

В настоящее время, на наш взгляд, основной проблемой использования дистанционного обучения на всех этапах обучения является отсутствие комплексного подхода к организации процесса образования в такой форме. Когда реализация всех образовательных программ на всех уровнях образования с марта 2020 стала обеспечиваться с применением электронного обучения и с дистанционных образовательных программ, началось массовое использование тех цифровых технологий, которые доступны либо образовательному учреждению в целом или отдельно педагогу, иногда забывая об оптимальном соотношении традиционной формы обучения и цифровых технологий.

Использование средств цифровых технологий в образовательном процессе однозначно должно быть целесообразным. Для этого оно должно быть направлено не только на обеспечение независимости обучающегося от местонахождения, при которой обучающийся получает доступ к различным источникам информации, необходимой для изучения того или иного предмета, но и на обеспечение гибкости: содержания учебных программ; взаимодействия участников образовательного процесса; обратной связи; учебных материалов. Следует отметить, что при дистанционном обучении обучающийся, и педагог пространственно отделены друг от друга, но при этом они должны находиться в постоянном

взаимодействии, организованном с помощью особых приемов построения учебного курса, форм контроля, методов коммуникации, а также специально предпринимаемых организационно-административных действий. Все это позволяют реализовать современные цифровые технологии.

Дистанционная технология обучения на современном этапе – совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования современных цифровых технологий [3].

Дидактические принципы дистанционного обучения, на наш взгляд, наиболее полно раскрыты в работах А. А. Андреева [1]. А именно: принцип гуманистичное обучения; принцип обеспечения открытости и гибкости обучения; принцип педагогической целесообразности применения новых информационных технологий; принцип неантогонистичности дистанционного обучения существующим формам получения образования; принцип интерактивности; принцип стартовых знаний; принцип индивидуализации; принцип идентификации; принцип регламентное обучения.

Многие исследователи рассматривают особенности, характерные для дистанционного обучения. На наш взгляд, наиболее полно данный вопрос раскрыт в работе А. А. Андреева. Автор выделяет следующие характерные черты для дистанционного обучения: гибкость, параллельность, дальноедействие, асинхронность, охват, модульность и технологичность,

Представляется целесообразным отразить выделенные принципы дистанционного обучения в определении понятия «дистанционное обучение». Уточненное определение дистанционного обучения будет следующим: дистанционное обучение – взаимодействие педагога и обучающего на расстоянии, построенное на принципах гибкости, параллельности, асинхронности, технологичности, модульности учебного процесса, а также педагогической целесообразности применения средств цифровых технологий.

Разработка дидактической модели дистанционного обучения информатике, как и любому предмету, требует системного подхода, что позволяет рассматривать процесс обучения в целом, учитывая при этом взаимосвязь отдельных его этапов. Системный подход к организации дистанционного обучения требует тщательного рассмотрения условий функционирования системы дистанционного обучения, а также особенностей обучения предмету. К дидактическим средствам дистанционного обучения относятся: специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники (учебные пособия), тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, иные материалы [3-5].

В настоящее время, когда реализация всех образовательных программ на всех уровнях образования с марта 2020 стала обеспечиваться с применением электронного обучения и с дистанционных образовательных программ, необходимо отметить, что прежде всего, меняются роль педагога в образовательном процессе. В условиях дистанционного обучения педагог выступает сразу в нескольких ролях: лектор, тьютор, модератор, психолог, аналитик, проектировщик, ментор, дизайнер. Педагог, реализующий образовательные программы с применением электронного обучения и с дистанционных образовательных программ, должен обладать следующими общепрофессиональными, педагогическими и тьютерскими цифровыми компетенциями, включающие умения использовать цифровые и открытые образовательные ресурсы, умение преподавать на основе цифровых технологий и владение умениями цифрового кураторства.

В настоящее время цифровых технологий, инструментов и ресурсов для реализации дистанционного обучения большое разнообразие. Главная задача, правильно отобрать те инструменты, которые необходимы для организации дистанционного обучения по тем или иным предметным областям, конечно же, с учетом особенностей учебных предметов и дисциплин. В обучении информатике можно выделить следующие особенности:

- значимость межпредметных связей, обусловленных метапредметностью соответствующей науки;

- прикладная направленность курсов информатики;

- использование компьютера не только в качестве средства, но и в качестве объекта изучения;

- наличие в учебном предмете «Информатика и ИКТ» теоретической составляющей, освоение которой требует разных методических подходов в зависимости от уровня интеллектуального развития учащихся.

Прикладная направленность предметов информационной подготовки делает значимым выполнение лабораторных и практических работ. Активное диалоговое взаимодействие участников образовательного процесса позволяет повысить эффективность дистанционного обучения в практической части курса. Ввиду специфики лабораторных работ по отдельным темам информатики и предметов информационной подготовки рекомендуется применять цифровые технологии, обеспечивающие доведение до педагога рабочего стола, обучающегося. Существуют специализированные программы и средства, а также такая возможность есть в цифровых технологиях, обеспечивающих видеоконференции, такие как Zoom, Skype, BigBlueButton и другие.

На этапе дистанционного взаимодействия необходимо обратить особое внимание на планирование форм и видов взаимосвязей и взаимодействий участников образовательного процесса. В системе дистанционного обучения взаимодействие участников образовательного процесса происходит в специфической информационной среде посредством телекоммуникационных технологий. В планирование этих действий должно исходить из целесообразности использования каких-либо видов коммуникаций (off-line, on-line и смешанное обучение) для решения задач на определенном этапе учебного процесса. Организация обратной связи является важным звеном процесса дистанционного обучения.

Инструментов для создания занятий, организованных в цифровой образовательной среде достаточно много. Это онлайн-доски, google документы, google формы, google презентации, онлайн ментальные карты, таблицы продвижения, инструменты обратной связи. Также стало актуально использование в образовательном процессе открытых образовательных ресурсов (проект Арзамас, ПостНаука) и открытых онлайн курсов. Широкое распространение в период пандемии получили открытые образовательные ресурсы, различные интерактивные тетради (яркий пример Skysmart) и онлайн-тренажеры, онлайн-платформы (Якласс), которые педагоги активно используют в организации образовательного процесса по своим предметам на разных этапах обучения.

Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности обучаемых в дистанционном обучении предполагает в не меньшей степени, чем в очном обучении, использование педагогических технологий, стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого обучаемого и одновременно способствующих формированию социальных качеств личности (умению работать в коллективе, выполняя различные социальные роли, помогая друг другу в совместной деятельности, решая совместными усилиями сложные познавательные задачи). В первую очередь речь идет о широком

применении метода проектов, обучения в сотрудничестве, исследовательских, проблемных методов, разноуровневого обучения, модульного обучения [4].

Таким образом, дистанционное образование, основанное на использовании современных цифровых технологий, позволяет реализовать образовательный процесс в условиях пандемии 2020. При этом актуальной остается проблема стандартизации обучающих систем, построенных на основе цифровых технологий, моделирование деятельности, связанной с обучаемыми, моделирование и стандартизация систем управления обучением.

Литература

1. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях: автореф.т дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999. 41 с.
2. Садыкова О. В., Слива Е. А., Пащенко О. И. Интерактивные методы как способ формирования профессиональных компетенций бакалавров в области информационных технологий // В мире научных открытий. 2015. №11.1 (71) С. 720-730.
3. Пащенко О. И., Долгушин К. Г. Технологические основы проектирования электронных образовательных ресурсов // Электронное обучение в ВУЗе и в школе: Материалы международной научно-практической конференции. СПб., 2015. С. 239-243.
4. Пащенко О. И., Пащенко А. Ю. Методические особенности проектирования электронных образовательных ресурсов // Традиции и инновации в образовательном пространстве России, ХМАО-Югры, НВГУ: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. ун-та, 2015. С. 68-71.
5. Пащенко О. И., Пащенко А. Ю. Организация самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС ВПО третьего поколения // Традиции и инновации в образовательном пространстве России, ХМАО-Югры, НВГУ: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. ун-та, 2014. С. 377-381.

©Пащенко О. И., 2020